

O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARNI G‘OYALARNI GENERATSIYALASHGA YO‘NALTIRISHDA SOTSIOMETRIK MUNOSABATLARNING O‘RNI

Rustamov Nazir Choriyevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

III bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20103258>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda g‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmalarini shakllantirishda sotsiometrik munosabatlarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda sinf jamoasidagi ijtimoiy-psixologik muhit, o‘qituvchi va o‘quvchi hamda o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarning kreativ fikrlash jarayoniga ta‘siri yoritilgan. Shuningdek, sotsiometrik status, kommunikativ tarmoq zichligi, psixologik xavfsizlik darajasi kabi omillarning g‘oyalar generatsiyasiga ta‘siri ochib berilgan. Maqolada o‘qituvchining fasilitator sifatidagi roli, ijobiy muhit yaratish, teng ishtirokni ta‘minlash, guruhli ishlash va zamonaviy metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilarning ijodiy faolligini oshirish yo‘llari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: sotsiometrik munosabatlar, g‘oyalar generatsiyasi, kreativ fikrlash, o‘smir yosh, psixologik muhit, sotsiometrik status, kommunikativ faollik, psixologik xavfsizlik, divergent fikrlash, pedagogik fasilitatsiya, guruhli ish, brainwriting, brainstorming.

O‘smir yoshdagi o‘quvchilarda g‘oyalarni generatsiyalash ko‘nikmasini shakllantirish jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi sotsiometrik munosabatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday kreativ faoliyat, ayniqsa yangi g‘oya topish, muammoni noodatiy yo‘l bilan hal etish, o‘z fikrini erkin ilgari surish kabi jarayonlar avvalo sinfdagi o‘quvchilar uchun yaratilgan ijtimoiy-psixologik va pedagogik muhit ta‘sirida amalga oshadi. Agar sinfdagi o‘quvchilar va o‘qituvchilar orasida o‘zaro ishonch, hurmat, qo‘llab-quvvatlash va ochiq muloqot muhiti shakllangan bo‘lsa, o‘quvchi o‘z fikrini dadil ayta oladi, boshqalarning fikrini tinglaydi, o‘ziga xos yondashuvlarni ilgari suradi. Bu jarayonda unda qo‘rquv, tortinchoqlik, uyatchanlik hissi yo‘qoladi. O‘ziga ishonch va dadillik paydo bo‘ladi. Aksincha, o‘qituvchi bilan o‘quvchi yoki o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlarida sovuqlik, befarqlik, kinoya, mensimaslik yoki bir-birini rad etish, bosim mavjud bo‘lsa, bu holat g‘oyalarni generatsiyalash jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bunday vaziyatda o‘quvchilar, odatda, xato qilishdan qo‘rqadi, noodatiy fikr aytishga jur‘at etolmaydilar, faqat “to‘g‘ri” deb hisoblangan, tayyor qolipdagi javoblarni qabul qiladilar.

Sotsiometrik munosabatlar birinchi navbatda, sinf jamoasi orasidagi hissiy yaqinlik, tanlov, ishonch, hurmat, qabul qilish yoki rad etish kabi ichki ijtimoiy-psixologik aloqalar tushuniladi. Mazkur munosabatlar sinf jamoasida kim kim bilan ishlashni xohlashi, kimning fikri ko‘proq tinglanishi, kimning atrofida kichik guruhlar shakllanishi, kimning esa chetda qolib ketishi orqali namoyon bo‘ladi. O‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlari ham shu tizimning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O‘qituvchi tomonidan bildirilgan har bir munosabat, baho, e‘tibor, rag‘bat yoki tanqid o‘quvchining sinfdagi o‘rniga, o‘ziga bo‘lgan ishonchiga va ijodiy faolligiga bevosita ta‘sir qiladi. Shu ma‘noda, sotsiometrik munosabatlar faqatgina “kim kimni yoqtiradi”

degan tor doiradagi tushuncha emas, balki o'quvchining kreativ salohiyatini yuzaga chiqaruvchi yoki aksincha, uni cheklovchi omillarni ham o'z ichiga oladi.

O'smirlik davrida sotsiometrik munosabatlarning o'ziga xos jihatlari yanada yaqqolroq namoyon bo'ldi. Chunki, bu yoshda o'quvchi kattalarga nisbatan mustaqillikka intiladi, tengdoshlari orasida o'z o'rnini topishga harakat qiladi, o'zini jamoa a'zosi sifatida namoyon etishga ehtiyoj sezadi. Aynan shuning uchun ham o'smir o'quvchi uchun sinfdoshlarining uni qabul qilishi yoki rad etishi juda katta psixologik ahamiyatga ega bo'ladi. Agar o'smir yoshdagi o'quvchi o'zini jamoada qadrlangan, tinglanadigan va hurmat qilinadigan subyekt sifatida his qilsa, u fikrlash faolligini namoyon etadi, yangi g'oyalarni ilgari surishga intiladi. Aksincha, u o'zini chetda qolgan, mensilmagan yoki tanqid ostiga olingan shaxs sifatida baholasa, uning ichki faolligi pasayadi. Natijada, g'oyalarni generatsiyalash jarayonida passiv pozitsiyani egallaydi.

O'smirlik davrining yana bir muhim xususiyati shundaki, ularda mazkur davrda emotsional sezgirlik yuqori bo'ladi. O'qituvchining birgina kinoyali gapi, o'quvchi fikrini mensimasligi yoki faollargagina e'tibor qaratishi boshqa o'quvchilarda “mening fikrim kerak emas”, “baribir men noto'g'ri aytaman” degan ichki to'siq va o'ziga ishonchsizlikni vujudga keltiradi. Aksincha, o'qituvchining oddiygina “qiziqarli fikr”, “boshqacha yondashuv”, “yana davom ettir”, “sening mulohazang alohida e'tiborga loyiq” kabi qo'llab-quvvatlovchi fikrlari o'quvchida o'ziga nisbatan ishonchni mustahkamlaydi. Bu esa kreativ tafakkurning rivojlanishida muhim psixologik asosga aylanadi. Demak, o'qituvchi-o'quvchi orasidagi sotsiometrik munosabatlar nafaqat kommunikativ jarayon, balki ijodiy fikrlashni harakatga keltiruvchi ichki mexanizm vazifasini ham bajaradi.

Sinfdagi sotsiometrik munosabatlarni tavsiflovchi bir necha muhim parametrlar mavjud. Ular:

Birinchidan, bu munosabatlar sotsiometrik statusni ifodalaydi. Ya'ni sinfda ayrim o'quvchilar lider, ayrimlari ko'proq qabul qilingan, ayrimlari esa neytral yoki rad etilgan maqomga ega bo'ladi. Kreativ jarayonlarda liderlar odatda faollik ko'rsatadilar, muhokama-munozara jarayonlarini boshqaradilar, yangi g'oyalarni ilgari suradilar. Biroq ba'zi hollarda shu liderlarning haddan tashqari ustunligi boshqa o'quvchilarning fikr bildirishiga to'sqinlik qilishi ham mumkin. Shu sababli o'qituvchi sinfdagi faollikni faqat lider o'quvchilar atrofida emas, balki barcha o'quvchilarga teng taqsimlashi kerak bo'ladi.

Ikkinchidan - o'zaro tanlovlar, ya'ni kim kim bilan ishlashni xohlaydi, kim bilan fikr almashganda o'zini qulay his etadi, kim bilan bir guruhda bo'lishga intiladi. Bu parametr kreativ topshiriqlarni guruhlarda tashkil etishda nihoyatda muhimdir. Chunki, o'zaro yaqinlik mavjud bo'lgan guruhda fikr almashish oson kechadi, biroq doim bir xil tarkibdagi guruhlar ham yangi ijtimoiy aloqalarning shakllanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Uchinchidan, kommunikativ tarmoq zichligi muhim hisoblanadi. Bu sinf ichida muloqot qanchalik keng va teng taqsimlanganligini anglatadi. Agar sinfda faqat bir necha faol o'quvchi gapirsa, boshqalar esa sukut saqlasa, bunday muhit kreativlikni cheklaydi.

To'rtinchidan, psixologik xavfsizlik darajasi ham juda muhim parametr sanaladi. O'quvchi xato qilishdan qo'rqmasligi, uning fikri kulgiga qolmasligi, tanqid konstruktiv shaklda bo'lishi, noodatiy takliflar ham eshutilishi kerak. Ana shunday muhit g'oyalarni generatsiyalash uchun eng qulay sharoitni yaratadi.

G'oyalarni generatsiyalash jarayonida sotsiometrik munosabatlar qanday ifodalanadi, degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu eng avvalo darsdagi fikr almashish uslubida

ko‘rinadi. Masalan, brainstorming, brainwriting, mind mapping, muammoli savollar, loyiha topshiriqlari yoki ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida sinfdagi har bir o‘quvchi o‘z fikrini qanday holatda bayon qilayotganligiga e‘tibor qaratish lozim. Ba‘zi o‘quvchilar hech ikkilanmasdan yangi takliflarni ilgari suradilar, ayrimlari esa boshqalarning fikrini kutadi, ba‘zilari esa mutlaqo fikr bildirmaydilar. Bu holatlar faqat o‘quvchining bilim darajasigagina emas, balki ijtimoiy qabul qilinish darajasiga ham bog‘liq hisoblanadi. O‘quvchi o‘z fikrining qadrlanishiga ishonsa, u muhokamaga faol kirishadi. Boshqalar uni bo‘lib qo‘yishi, tanqid qilishi, kulgi ostiga olishi yoki o‘qituvchi faqat “to‘g‘ri javob”ni qabul qilishi ehtimoli yuqori bo‘lsa, mazkur o‘quvchi o‘zini cheklaydi. Demak, kreativ faoliyatdagi faollik darajasi sotsiometrik muhitga bevosita bog‘liq.

Mazkur munosabatlarning yana bir o‘ziga xos jihati shundaki, ular g‘oyaning sifati va soniga ham ta’sir ko‘rsatadi. Ijobiy munosabatlar hukm surgan sinfdagi o‘quvchilar ko‘proq variantlar taklif etadi, bir-birining fikrini davom ettiradi, g‘oyalarni boyitadi, bir taklifdan boshqasiga o‘tib, yangi yechimlarni topa oladi. Bunday muhitda divergent fikrlash, ya’ni bir masalaga bir nechta turli nuqtai nazardan yondashish qobiliyati faolroq namoyon bo‘ladi. Salbiy yoki tarang sotsiometrik muhitda esa o‘quvchilar o‘z fikrlarini minimal darajada bayon qiladilar, noodatiy yondashuvlardan qochadilar, “xato qilib qo‘yishdan qo‘rqib stereotip javoblarni tanlaydilar. Natijada, g‘oyalar soni ham, yangiligi ham kamayadi. Bu holat ayniqsa o‘smirlar orasida kuchliroq seziladi, chunki ular tengdoshlar fikriga juda sezgir bo‘ladi.

Kreativ jarayonlarda sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari ham bor. Eng avvalo, o‘qituvchi sinfdagi ijtimoiy psixologik muhitni boshqaruvchi va yo‘naltiruvchi shaxs sifatida faoliyat olib borishi lozim. U darsni shunday tashkil etishi kerakki, har bir o‘quvchi o‘zini jamoaning muhim a‘zosi sifatida his qilsin. Bunda “xatoga ijobiy munosabat” tamoyili juda katta ahamiyatga ega. Kreativ darslarda noto‘g‘ri javob darhol inkor etilmasligi, balki “bu ham qiziqarli yo‘nalish, endi yana boshqacha fikrlab ko‘raylik” kabi shaklda qabul qilinishi maqsadga muvofiq. Bu yondashuv o‘quvchilarda fikr bildirishga nisbatan qo‘rquvni kamaytiradi. Shuningdek, “har qanday g‘oya avval aytiladi, keyin tahlil qilinadi” degan qoida sinfdagi mustahkamlanishi zarur. Chunki g‘oyalar generatsiyasi bosqichida baholashning erta boshlanishi ko‘pincha kreativlikni pasaytiradi.

Muhim jihatlardan yana biri - o‘quvchilarning teng ishtirokini ta’minlashdir. Odatda sinfdagi doim bir xil faol o‘quvchilar gapiradi, boshqalari esa tinglaydi yoki e‘tiborsizlik bilan munosabatda bo‘ladi. Bunday holatda sotsiometrik tengsizlik kuchayadi. Shuning uchun ham o‘qituvchi o‘quvchilarning muayyan hodisa ustida fikr yuritish jarayonini maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishi, G‘oyalarni yozma tarzda taqdim etish usulidan foydalanishi, kichik guruhlarda ishlash imkoniyatlarini kengaytirishi lozim. Masalan, brainwriting usuli introvert yoki tortinchoq o‘quvchilar uchun juda qulay hisoblanadi. Mazkur usulni qo‘llash jarayonida o‘quvchi o‘z g‘oyasini og‘zaki emas, yozma tarzda ifodalaydi va u darhol ijtimoiy bosim ostida qolmaydi. Kichik guruhlarda ishlash ham sinf jamoasi huzurida gapirishdan cho‘chiydigan o‘quvchilarga qulaylik yaratadi. 3–5 kishilik mikroguruhlarda o‘zaro ishonch tezroq shakllanadi, har bir o‘quvchining hissasi aniq ko‘rinadi, ijtimoiy-psixologik bosim kamayadi.

Rollar taqsimoti ham sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. O‘quvchilar guruhida birgina “lider”ning barcha ishni boshqarishi o‘rniga, har bir o‘quvchiga muayyan vazifa berilishi ularni faollashtirish imkoniyatini kengaytiradi. Bir o‘quvchi g‘oyalarni yozsa, ikkinchisi uni taqdim etadi, boshqa biri esa ushbu g‘oya yuizasidan savollar tuzadi, qolgan o‘quvchilar esa uni tahlil qiladilar. Bu jarayonda har bir o‘quvchi o‘zini

guruhdoshlari uchun zarur va mas’uliyatli ekanligini his qiladi. Ayniqsa, sinfda odatda chetda qolib ketadigan o’quvchilarga ham muhim rol berilishi ularning ijtimoiy mavqeini oshiradi, o’ziga bo’lgan ishonchini mustahkamlaydi. Shu yo’l bilan sotsiometrik muhit asta-sekin yanada muvozanatli va sog’lom holatga keladi.

Umuman olganda, o’smir yoshdagi o’quvchilarda g’oyalarni generatsiyalash ko’nikmasini shakllantirish jarayoni faqat metodlar, texnikalar yoki topshiriqlar bilan belgilanmaydi. Bu jarayonning samaradorligi ko’p jihatdan sinfdagi sotsiometrik munosabatlarning qanday yo’lga qo’yilganiga ham bog’liq. O’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi ishonchli aloqalar, o’quvchilar orasidagi o’zaro hurmat, fikrning erkin bayon qilinishi, xato qilishdan cho’chimaslik, o’qituvchining tolerantligi, teng ishtirokning ta’minlanganligi, psixologik xavfsizlik va ijobiy kommunikativ muhit kreativ fikrlashning eng muhim ijtimoiy-pedagogik asoslarini belgilaydi. Shuning uchun ham o’qituvchi bugungi zamonaviy ta’lim-tarbiya jarayonida nafaqat o’quvchilarga bilimlarni taqdim etuvchi, balki sinfdagi ijtimoiy aloqalarni uyg’unlashtiruvchi, o’quvchilarning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqaruvchi va kreativ faollikni qo’llab-quvvatlovchi pedagogik fasilitator sifatida namoyon bo’lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Moreno J.L. Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama. – New York: Beacon House, 1953. – 520 p.
2. Torrance E. P. The Nature of Creativity as Manifest in its Testing. – Cambridge: Cambridge University Press, 1966. – 180 p.
3. Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. – 1950. – Vol. 5, No. 9. – P. 444–454.
4. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
5. Amabile T.M. Creativity in Context. – Boulder: Westview Press, 1996. – 336 p.
6. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperation and Competition: Theory and Research. – Edina: Interaction Book Company, 1989. – 298 p.
7. Slavin R.E. Educational Psychology: Theory and Practice. – Boston: Pearson, 2018. – 600 p.
8. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: O’qituvchi, 2012. – 240 b.
9. Yo’ldoshev J.G., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: Fan, 2004. – 180 b.
10. Tolipov O’Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – 260 b.